

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Percepción de los pobladores de Shucushyacu en la implementación de paneles solares y la relación con la salud Perú, 2025

Autor(es):

Huancas Chafloque, Christian José (orcid.org/0009-0007-9296-8789)

CHUANCASCH12@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería Mecánica Eléctrica, ciclo IV

García Gomero, David (0009-0004-6688-2998)

DGARCIAGO20@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería Mecánica Eléctrica, ciclo IV

Morales Colonia, Cristhian (0009-0005-6410-9894)

CMORALESCO@ucvvirtual.edu.pe correo Ingeniería Mecánica Eléctrica, ciclo IV

Sanchez Ramos, Helio miguel (0009-0007-4197-9621)

HSANCHEZR95@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería Mecánica Eléctrica, ciclo IV

Chavez Lacerna, Jhoyser (0009-0002-4993-6881)

CHCHAVEZLA15@ucvvirtual.edu.pe, Ingeniería Mecánica Eléctrica, ciclo IV

Asesora:

Mgtr. Segura Saldarriga, Adriana (0000-0001-9273-5984)

UCV - CHICLAYO - 2025

Nivel del trabajo de investigación formativa: Tipo II

"Línea de investigación general Objetivo de Desarrollo Sostenible y Meta:" ("Esquema TIF del nivel II - PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN ... - Studocu")

Alianza para lograr la meta 7.2

Al 2030 aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas

Línea de responsabilidad social universitari

Desarrollo sostenible y energía renovable

Resumen

El presente trabajo de investigación se trata sobre la falta de energía en zonas rurales como lo es Shucushyacu, en Amazonas Loreto, y como este influye en el objetivo de desarrollo sostenible. (ODS3)

Al no contar con electricidad por la zona geográfica que no permite un tendido eléctrico, el sector de salud es precario, por ello se plantea la implementación de paneles solares en relación con el sector de salud. Cuyo objetivo es determinar la percepción de la implementación de paneles solares en relación con el sector de salud.

Esta investigación es de tipo básica, de enfoque cuantitativo, no tiene como objetivo una aplicación práctica. Es de diseño No experimental, correlacional.

Se encuestó a personal médico y personas de la comunidad donde se concluyó que la mayoría acepta positivamente el uso de energía renovables como la energía solar, este uso se relacionó beneficioso con relación en la conservación de medicamentos, en mejora con la atención médica. Además, se verificó estadísticamente una relación significativa entre la percepción del uso de paneles y la calidad del servicio de salud. Este trabajo se fundamenta en teorías de transición energética y cambio climático, promoviendo energías limpias como herramienta para el desarrollo sostenible.

Palabra clave: energía solar, servicio de salud, desarrollo sostenible.

Abstract

This research focuses on the lack of energy in rural areas such as Shucushyacu, in Amazonas, Loreto, and how this impacts the Sustainable Development Goals (ODS3).

Given the lack of electricity due to the geographical area that does not allow for power lines, the health sector is precarious, so the implementation of solar panels in relation to the health sector is proposed. The objective is to determine the perception of the implementation of solar panels in relation to the health sector.

This research is basic, with a quantitative approach; it is not intended for practical application. Its design is non-experimental and correlational.

Medical personnel and community members were surveyed, and it was concluded that the majority positively accept the use of renewable energy such as solar energy. This use was beneficial in terms of medication conservation and improved medical care. Furthermore, a statistically significant relationship was verified between the perception of the use of panels and the quality of health services. This work is based on theories of energy transition and climate change, promoting clean energy as a tool for sustainable development

Keyword: solar energy, health service, sustainable development.

Índice

Caratula	I
Resumen	II
Abstract	III
Índice.....	IV
I. Introducción.....	1
II. Metodología.....	5
III. Resultados y discusión.....	8
Referencias.....	18
Anexos.....	20

I. Introducción

La problemática abordada es la falta de energía eléctrica en zonas rurales como lo es la parte de Amazonas (Shucushyacu) esta presenta una gran importancia en el desarrollo la energía es esencial y vital, ya que con esta uno mejora la calidad de vida, teniendo alumbrado, mejora el sistema de salud, genera agua potable, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles y fomentando un desarrollo inclusivo (ODS, la mejora de la salud (ODS 3) (Rumbayan, Kindangen, Sambul, Sompie, & Cross, 2025)

Estudios como el de Espinoza et al. (2020) sobre electrificación rural en la Amazonía peruana concluyeron que las soluciones tradicionales (tendidos eléctricos) no son sostenibles para zonas de difícil acceso, y que las fuentes de energía renovable, especialmente la solar, representan una alternativa viable para cerrar esta brecha.

La energía eléctrica que un derecho básico que los ciudadanos debieron tener Garantizado para desarrollo de la comunidad, esto permite cubrir las necesidades. Como de salud Mantener medicinas en óptimas condiciones de conservación.

Como resultado, estas comunidades enfrentan desigualdades en materia de bienestar, y su rezago energético obstaculiza el cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el acceso a energía asequible, fiable y moderna en lugares remotos y marginados

Según la World Health Organization (2023), la energía solar está transformando el panorama energético del sector salud en los países de bajos ingresos al ofrecer una fuente de energía renovable, confiable y cada vez más asequible. Gracias a la disminución significativa en los costos de paneles solares y baterías, las instalaciones solares, como sistemas fotovoltaicos en hospitales y centros de salud, permiten superar las limitaciones de las redes eléctricas insuficientes o inexistentes

En el Perú, las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, y Amazonas son las que tienen menos acceso al servicio de energía eléctrica en el Perú.

En el departamento de Puno, el 99,4% de la población no tiene acceso a la electricidad. En el departamento de Amazonas, el 98,6% de la población no tiene acceso a la electricidad.

En el departamento de Loreto, el 97,6% de la población no tiene acceso a la electricidad. En la provincia de Condorcanqui, el 81,6% de las viviendas no tienen acceso a la electricidad. Según (INEI)2022

Los factores que afectan a esta desigualdad en el desarrollo de Shuscushyacu, son Factores Geográficos: En comunidades rurales de difícil acceso, es más complicado llevar la electricidad, por el acceso a la infraestructura por las zonas de alto relieve. Factores Económicos: El alto costo de crear subestaciones para el traslado de la electricidad. Por otro lado, Izuka, Ojo, Ayodeji, Ndiwe y Ehiaguina (2023) señalan que los factores relacionados con el acceso y la implementación de soluciones solares en la atención médica rural son múltiples y complejos.

Las consecuencias de la implementación de paneles solares mejoran la calidad de atención médica, Al generar energía constante se brinda una atención continua ya que los equipos médicos están en funcionamiento, como las refrigeradoras para las vacunas, sistema de iluminación, esto permite una atención de 24 horas en casos de alguna emergencia.

En esta investigación, qué relación tiene los paneles solares con la salud y como se ve involucrada este sistema.

Planteamiento de problema, ¿cómo influye la implementación de los paneles solares en la calidad del servicio de salud de los pobladores Shucushyacu?

Preguntas específicas, ¿Qué beneficios obtendrían los pobladores de Shucushyacu en el área de salud con la implementación de paneles solares?,¿cómo se relaciona la conservación de medicamentos en óptimas condiciones con la implementación de paneles solares?,¿cómo se relaciona las atenciones médicas de urgencia con la implantación de este sistema?

La justificación social que en la salud no permite mejorar la tecnología por que los quipos deben estar conectados a una red de energía. Justificación científica, conocer las debilidades es la clave para fomentar una solución efectiva, de esta

manera uno resuelve la debilidad, en este caso serían las fuentes renovables como el sistema fotovoltaico. Justificación práctica, con este estudio realizado el gobierno puede observar cómo se encuentra esa comunidad y mediante futuros proyectos mejorar la calidad de vida. Justificación económica, sin electricidad se deja de generar empleos por la falta de conservación de las medicinas que son de alta valor comercial, y por la falta de herramientas eléctricas no puedan procesarse o almacenarse.

Justificación ambiental, al faltar energía eléctrica, muchos pobladores aun usan combustible el cual genera contaminación y afecta a su ecosistema.

El Objetivo general es determinar como la implementación de paneles solares, repercute en la calidad del servicio de salud en los pobladores de Shucushyacu.

Avendaño, Toro y toranzo (2020), se desarrolló en comunidades aisladas de Ecuador por el programa euro-solar, el muestreo del estudio incluyó a 20 personas encuestadas para determinar la percepción de la implementación de paneles solares, determinando que un 41% de los usuarios indicaron haber reducido un problema respiratorio. se concluyó que, si mejoró el sistema de salud, económico y social.

Según Sandoval (2021) su investigación se desarrolló en la universidad de Concepción Chile, donde el muestro fue en el pabellón del hospital Sur de Concepción, objetivo de este trabajo es evaluar un proyecto fotovoltaico como fuente de energía alternativa en el sector de salud primaria, se realizó análisis de datos y encuestas, se concluyó que la implementación de paneles solares mejoró en la atención de primeras necesidades en el sector de salud. Según Siado (2024) se desarrolló en Colombia en la institución educativa Rafael Segundo, se realizó una encuesta y este busca analizar la implementación de paneles solares en el sector de la salud, se concluyó que destacan la viabilidad y beneficios de la energía solar en el sector salud. Según Palma (2024) se analizó las posibilidades de la instalación de sistemas fotovoltaicos en el centro de salud de Barranquilla, se realizó la metodología en los hospitales de barranquilla y Nazareth, el objetivo es implementar sistemas fotovoltaicos en los centros de salud, se concluyó que beneficiaría a una mejor atención médica. Se encontró a Huamán (2022), quien en su investigación desarrolla los beneficios de la energía fotovoltaica, es desarrollada en el sector de Iquitos, busca determinar los beneficios de salud, se realizó un estudio donde se observa que es

una zona altamente de radiación solar, se concluyó que es apto este sistema fotovoltaico por la alta radiación solar.

Según Vargas, Delgado (2020), se desarrolló un sistema fotovoltaico para la posta medica de Urakusa provincia de Condorcanqui, Amazonas, Perú. El muestreo del estudio fue analizar la radiación y analizar el consumo que se requiere, el objetivo es implementar el sistema fotovoltaico de este centro de salud. Se concluyó que reduce enfermedades respiratorias al dejar de usar el combustible como fuente de energía. Según Alvis (2021) se desarrolló en el hospital de Moquegua para la instalación de extractores helicocentrífugos, mediante su alimentación de paneles solares. Se realizo un estudio de análisis y toma de muestras de los pacientes. Se concluyo que esto genera un mayor porcentaje de aire fresco para reducir contagios en el área de salud.

Teoría de la transición energética luca Ferrari, Maserà, Diana 2022), explica como la sociedad cambia de usar combustibles fósiles a energía renovables como lo son los paneles solares como en hospitales. Teoría del cambio climático según Laura casola y alexander freier (2018) El sector energético es uno de los principales contribuyentes al cambio climático debido a la combustión de hidrocarburos, por lo que la energía renovable se presenta como una alternativa para promover el desarrollo sustentable.

Hipótesis general, la implementación de paneles solares en el centro de salud de Shucushyacu mejora la calidad del servicio de salud, aumentando la satisfacción de la percepción de los pobladores.

II. Metodología

Esta investigación es de tipo básica, porque busca la relación de la implementación de paneles solares y calidad de servicio en el sector salud en Shuchusyacu, no tiene como objetivo una aplicación práctica, los resultados del conocimiento influyen en saber el estado actual y como esta investigación da a conocer que la energía renovable es una solución eficaz y de alto rendimiento.

Este trabajo es cuantitativo, realizamos encuestas, el diseño es No Experimental, correlacional-causal porque el objetivo es la percepción de los pobladores sobre la implementación de paneles solares.

Variable (independiente) es la implementación de paneles solares, se considera que es la causa que influye en el resultado de la calidad del sector de salud, esta permite medir y analizar el impacto en la variable dependiente, facilitando el control y dominio.

En esta investigación las dimensiones son Instalación: fotovoltaicos, térmicos, estos tienen una mayor eficiencia y de fácil mantenimiento, el uso serio para la implementación de equipos eléctricos.

Variable dependiente: calidad del servicio de salud, es el resultado de evaluar la implementación de paneles solares, tras esto se ven involucrados aspectos que definen a la calidad del servicio.

Conservación de medicamentos, disminuye el porcentaje de pérdidas por la falta de una adecuada refrigeración, mejora la conservación de almacenamiento al tener una temperatura y condiciones adecuadas, se busca evaluar el porcentaje de como la implementación de paneles solares repercute en una mayor tasa de conservación de medicamentos y reducir las pérdidas por mala conservación.

La satisfacción de los pobladores de Shucushyacu, se observa que, tras la implementación de paneles, están más satisfechos con la atención brindada tras la respuesta más acertada por parte de los doctores,

En esta investigación la población son los pobladores de Shucushyacu, que hayan utilizado el servicio de salud, esto incluye personas de diversas edades, para el muestreo será dividida en personal del sector de salud, pacientes, miembros de la

comunidad todos ellos definieran desde su percepción sobre la implementación de paneles solares.

En esta investigación son incluidos, personal de salud, para ello debe ser personal que tenga mínimo 1 año de experiencia el centro de salud de Shucushyacu, Pacientes que han utilizado el servicio médico y que residan en Shucushyacu.

Excluidos personal de salud que no cuenten con la experiencia necesaria requerida, niños menores de 18 años, sin el consentimiento de sus padres, personas mayores de 65 Y miembros de comunidad que no vivan en el sector

Será dividida en grupos de participantes, personal de salud, pacientes, miembros de la comunidad, personal de salud participantes, pacientes recurrentes y pacientes no recurrentes y miembros de la comunidad actos

La muestra fue seleccionada mediante la técnica de muestreo por conveniencia, encuestando a todos los presentes durante el periodo de evaluación, donde el objetivo es saber la percepción de toda la población mediante grupos focalizados, muestra finita.

En esta investigación se empleó la técnica de encuestas para recopilar información.

Esta permitió obtener información sobre las percepciones de los pobladores de Shucushyacu. Se utilizaron dos cuestionarios como instrumentos, los cuales incorporan una escala Likert ordinal del 1 al 5. Esta escala permite medir el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes con respecto a diversas afirmaciones, proporcionando una graduación en sus percepciones. según Moncada (2020)

El aspecto ético en la investigación se realizó con respeto, integridad, honestidad, transparencia, cuidado del medio ambiente y biodiversidad. Los involucrados en esta investigación fueron informados sobre el estudio, estando de acuerdo se realizó la encuesta de forma anónima, la información recaudada fue realizada con total honestidad sin manipulación de las respuestas

Se calculo la muestra ideal de cada uno de los participantes seleccionados

Nivel de confianza: 95% ($Z = 1.96$), Margen de error: 5% ($e = 0.05$), Proporción esperada: 0.5 ($p = 0.5, q = 0.5$)

$$N \cdot Z^2 \cdot p \cdot q$$

$$n = \frac{e^2 \cdot (N-1) + Z^2 \cdot p \cdot q}{0.05^2 \cdot (20-1) + (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

Personal de salud:

$$\frac{20 \cdot (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.05^2 \cdot (20-1) + (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

$$n = \frac{20 \cdot (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.05^2 \cdot (20-1) + (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

$$n = \frac{19.208}{1.0079} = 19 \text{ muestra ideal}$$

Personales no recurrentes

$$\frac{30 \cdot (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.05^2 \cdot (30-1) + (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

$$n = \frac{30 \cdot 3.8416 \cdot 0.25}{0.0025 \cdot 29 + 3.8416 \cdot 0.25}$$

$$n = \frac{28.812}{1.0329} = 27.9 = 28 \text{ muestra ideal}$$

Personas recurrentes

$$\frac{30 \cdot (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}{0.05^2 \cdot (30-1) + (1.96)^2 \cdot 0.5 \cdot 0.5}$$

$$n = \frac{30 \cdot 3.8416 \cdot 0.25}{0.0025 \cdot 29 + 3.8416 \cdot 0.25}$$

$$n = \frac{28.812}{1.0329} = 27.9 = 28 \text{ muestra ideal}$$

III. Resultados y discusión

En esta investigación se realizó un análisis descriptivo de los datos recopilados a través de encuestas. El objetivo fue evaluar la percepción de los pobladores de la implementación de paneles solares con relación en la salud.

Tabla 1. Variable 1: Percepción de implementación de paneles solares

Niveles	fi	hi	hi%
Muy bajo	0	0	0
Bajo	8	0.1	10
Medio	12	0.15	15
Alto	60	0.75	75
Muy alto	0	0	0
Total	80	1	100

Interpretación: En la tabla n° 1 de la variable Percepción de implementación de paneles solares se observa que, de 80 encuestados, equivalente al 100%, el 75% se encuentra de acuerdo respecto a la percepción de implementación de paneles solares; seguido por el 15% que se ubica en la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo; y finalmente, el 10% en desacuerdo.

Tabla 2. Dimensión 1: Impacto en la calidad de servicio médico

Niveles	fi	hi	hi%
Muy bajo	0	0	0
Bajo	4	0.05	5
Medio	32	0.4	40
Alto	44	0.55	55
Muy alto	0	0	0
Total	80	1	100

Interpretación: En la tabla n° 2 de la dimensión Impacto en la calidad de servicio médico se observa que, de 80 encuestados, equivalente al 100%, el 55% se encuentra de acuerdo respecto al impacto en la calidad de servicio médico; seguido por el 40% que se ubica en la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo; y finalmente, el 5% en desacuerdo.

Tabla 3. Dimensión 2: Sostenibilidad ambiental

Niveles	fi	hi	hi%
Muy bajo	0	0	0
Bajo	12	0.15	15
Medio	4	0.05	5
Alto	64	0.8	80
Muy alto	0	0	0
Total	80	1	100

Interpretación: En la tabla n° 3 de la dimensión Sostenibilidad ambiental se observa que, de 80 encuestados, equivalente al 100%, el 80% se encuentra de acuerdo respecto a la sostenibilidad ambiental; seguido por el 5% que se ubica en la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo; y finalmente, el 15% en desacuerdo

Tabla 4. Dimensión 4: Percepción de la comunidad

Niveles	fi	hi	hi%
Muy bajo	0	0	0
Bajo	12	0.15	15
Medio	8	0.1	10
Alto	56	0.7	70
Muy alto	4	0.05	5
Total	80	1	100

Interpretación: En la tabla n° 4 de la dimensión Percepción de la comunidad se observa que, de 80 encuestados, equivalente al 100%, el 70% se encuentra de acuerdo respecto a la percepción de la comunidad; seguido por el 15% que se ubica en la categoría en desacuerdo; el 10% ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente, el 5% totalmente de acuerdo.

Tabla 5. Variable 2: Calidad del servicio de salud

Niveles	fi	hi	hi%
Muy bajo	0	0	0
Bajo	3	0.038	3.75
Medio	9	0.113	11.25
Alto	59	0.738	73.75
Muy alto	9	0.113	11.25
Total	80	1	100

Interpretación: En la tabla n° 5 de la variable Calidad del servicio de salud se observa que, de 80 encuestados, equivalente al 100%, el 74% se encuentra de acuerdo respecto a la calidad del servicio de salud; seguido por el 11% que se ubica en la categoría ni de acuerdo ni en desacuerdo; el 4% en desacuerdo; y finalmente, el 11% totalmente de acuerdo

Tabla 8. Dimensión 2: Satisfacción del paciente

Niveles	fi	hi	hi%
Muy bajo	2	0.025	2.5
Bajo	3	0.038	3.75
Medio	15	0.188	18.75
Alto	57	0.713	71.25
Muy alto	3	0.038	3.75
Total	80	1	100

El análisis inferencial se realizó la prueba de normalidad para determinar si la implementación de paneles solares tiene efecto en la calidad de servicio médico en el sector de salud. Los objetivos específicos fueron.

H1= La muestra no sigue una distribución normal ($p < 0.05$)

H0= La muestra sigue una distribución normal ($p \geq 0.05$)

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Percepción_de_implementación_de_paneles_solares	,245	80	,000	,787	80	,000
Calidad_del_servicio_de_salud	,172	80	,000	,848	80	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se acepta la hipótesis H1, no sigue una distribución normal, ya que el p -valor es ($p=0.000 < 0.05$).

Objetivo específico : Establecer la relación entre la percepción de implementación de paneles solares y la satisfacción del paciente según los pobladores de Shucushyacu.

H1: Existe relación significativa entre la percepción de implementación de paneles solares y la satisfacción del paciente según los pobladores de Shucushyacu.

H0: No existe relación significativa entre la percepción de implementación de paneles solares y la satisfacción del paciente según los pobladores de Shucushyacu.

Tabla correlaciones entre la implementación de paneles solares y la satisfacción del paciente.

Correlaciones

		Percepción_de_implementación_de_paneles_solares	Satisfacción_del_paciente	
Rho Spearman	de Percepción_de_implementación_de_paneles_solares	Coeficiente de correlación	de 1,000	
		Sig. (bilateral)	,461**	
		N	80	
	de Satisfacción_del_paciente	Coeficiente de correlación	,461**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	80	80

****.** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

En la tabla se muestra el análisis de evaluación con el estadístico no paramétrico Rho de Spearman en el Software SPSS.

En vista que el valor de p -valor es ($p=0.000 < 0.05$), entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Este resultado permite aceptar como verdadera a la hipótesis alterna

Objetivo específico 2: Analizar la relación entre la percepción de implementación de paneles solares y la accesibilidad a la atención médica según los pobladores de Shucushyacu.

H1₂: Existe relación significativa entre la percepción de implementación de paneles solares y la accesibilidad a la atención médica según los pobladores de Shucushyacu.

H0₂: No existe relación significativa entre la percepción de implementación de paneles solares y la accesibilidad a la atención médica según los pobladores de Shucushyacu.

Tabla correlaciones entre la implementación de paneles solares y la accesibilidad a la atención médica.

Correlaciones			
		Percepción_de_implementación_de_paneles_solares	Accesibilidad_a_la_atención_médica
Rho de Spearman	Percepción_de_implementación_de_paneles_solares	Coeficiente de correlación	de 1,000
		Sig. (bilateral)	,271*
	N		,015
	Accesibilidad_a_la_atención_médica	Coeficiente de correlación	de ,271*
		Sig. (bilateral)	1,000
		N	,015
			80
			80

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

En la tabla se muestra el análisis de evaluación con el estadístico no paramétrico Rho de Spearman en el Software SPSS.

En vista que el valor de p -valor es ($p=0.15 > 0.05$), entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. Este resultado permite aceptar como verdadera a la hipótesis nula

Objetivo general: Determinar la percepción de los pobladores de Shucushyacu sobre la implementación de paneles solares en relación con la calidad del servicio de salud.

H1: Existe una percepción positiva significativa de los pobladores de Shucushyacu sobre la implementación de paneles solares en relación con la mejora de la calidad del servicio de salud.

H0: No existe una percepción positiva significativa de los pobladores de Shucushyacu sobre la implementación de paneles solares en relación con la mejora de la calidad

Correlaciones			Percepción de implementación de paneles solares	Calidad del servicio de salud
Rho de Spearman	Percepción de la Implementación de paneles solares	Coeficiente de correlación	de 1,000	,490**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	80	80
	Calidad del servicio de salud	Coeficiente de correlación	de ,490	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	80	80

****.** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

del servicio de salud.

En la tabla se muestra el análisis de evaluación con el estadístico no paramétrico Rho de Spearman en el Software SPSS.

En vista que el valor de p -valor es ($p=0.000 < 0.05$), entonces existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Este resultado permite aceptar como verdadera a la hipótesis alterna.

Discusión

Establecer la relación entre la percepción de implementación de paneles solares y la satisfacción del paciente según los pobladores de Shucushyacu. La teoría energética indica que una infraestructura energética estable influye directamente en la calidad de atención, particularmente en contextos rurales. WHO (2023) sostiene que los sistemas solares en centros de salud mejoran la continuidad de los servicios, especialmente en emergencias. El estudio de Huamán (2022) en Iquitos demostró que la implementación solar mejoró las condiciones médicas y redujo complicaciones. En este caso, aunque los paneles aún no están instalados, los encuestados manifestaron un alto nivel de expectativa favorable, reflejando que asocian directamente esta tecnología con una atención más digna y eficiente. La correlación detectada respalda esta intuición colectiva. Desde mi perspectiva, este resultado evidencia un capital simbólico valioso: la confianza anticipada de la comunidad. Esto puede facilitar la aceptación de futuros proyectos y promover un enfoque más humanizado de la atención médica.

Analizar la relación entre la percepción de implementación de paneles solares y la accesibilidad a la atención médica según los pobladores de Shucushyacu. Este objetivo permite comprender cómo la implementación de energía solar podría impactar en la facilidad con la que los pobladores acceden a servicios de salud. La teoría de la transición energética, según Ferrari, Masera y Diana (2022), sostiene que el paso de energías fósiles a renovables debe acompañarse de cambios estructurales que permitan un uso más justo y eficiente de los recursos, especialmente en sectores vulnerables como la salud. Contar con energía solar constante puede mejorar la operatividad de los centros médicos, permitiendo una mayor disponibilidad de horarios y equipos, elementos fundamentales para la accesibilidad.

En cuanto a los antecedentes, Izuka et al. (2023) señalan que, si bien la energía solar representa una solución técnica viable en salud rural, su efectividad depende de múltiples factores: desde la capacitación del personal hasta la adecuación de la infraestructura local. También Palma (2024) mostró que, aunque los sistemas

fotovoltaicos mejoran la calidad de atención, no siempre resuelven los problemas de acceso físico o logístico a los centros de salud.

Los resultados mostraron una relación estadísticamente significativa pero débil entre la percepción positiva sobre la energía solar y la accesibilidad al servicio médico. Esto indica que los pobladores valoran el potencial de los paneles solares, pero no los asocian directamente con mejoras inmediatas en la posibilidad de recibir atención médica. En mi opinión, este resultado refleja una visión realista de la comunidad: si bien hay entusiasmo por el uso de tecnologías limpias, también hay conciencia de que el acceso a la salud requiere un enfoque más integral. La energía solar es una herramienta poderosa, pero debe complementarse con mejoras en infraestructura, personal médico y organización comunitaria para lograr un verdadero impacto en la accesibilidad.

Determinar la percepción de los pobladores de Shucushyacu sobre la implementación de paneles solares en relación con la calidad del servicio de salud. En La percepción ciudadana sobre energías renovables ha cobrado importancia en zonas rurales como Shucushyacu, donde la falta de electrificación limita el acceso a servicios esenciales como la salud. Según la teoría de la transición energética (Ferrari et al., 2022), el cambio de fuentes fósiles a renovables no solo reduce impactos ambientales, sino que también mejora la calidad de vida al permitir servicios continuos. Antecedentes como el estudio de Avendaño et al. (2020) y Sandoval (2021) muestran mejoras en salud tras la implementación de energía solar en comunidades similares. En este estudio, el 74% de los encuestados percibió una mejora en la calidad del servicio de salud debido a la futura implementación de paneles solares. En mi opinión, estos resultados revelan no solo una alta expectativa social, sino también una oportunidad concreta para políticas que el gobierno implemente nuevos métodos para llevar energía eléctrica a zonas alejadas.

Conclusiones y recomendaciones

Respecto al objetivo general, y específicos se concluyó que, aunque los paneles solares no fueron aún instalados, la expectativa generada evidenció una clara valoración hacia soluciones energéticas renovables como una vía para mejorar la atención médica y la calidad de vida. Además, se relacionó directamente la implementación de esta tecnología con el bienestar general, destacando el potencial de reducir enfermedades respiratorias y optimizar recursos. En relación con la teoría de la transición energética y del cambio climático, se observó coherencia entre la percepción de los pobladores y los principios que promueven un cambio hacia energías limpias. Esto reflejó un nivel de conciencia ambiental que podría facilitar la aceptación e integración de proyectos sostenibles en zonas rurales. Los resultados fueron interpretados considerando la opinión de distintos grupos (personal de salud, pacientes recurrentes y no recurrentes), lo que aportó una mirada diversa sobre la necesidad de energía en servicios básicos. No se copiaron respuestas textuales de los cuestionarios, sino que se analizaron e interpretaron desde la perspectiva del impacto potencial que tendría la energía solar en el sistema de salud local.

Como recomendación metodológica, se sugiere que futuras investigaciones complementen la percepción con estudios técnicos de factibilidad y que se amplíe el número de participantes para lograr mayor representatividad. Asimismo, se recomienda que las instituciones públicas consideren estas percepciones como insumo clave para diseñar políticas de electrificación rural con enfoque en salud y sostenibilidad ambiental

Referencias

- Siado Macías, Vanessa (2024). *Estudio de implementación de un sistema fotovoltaico como alternativa sostenible para abastecer con energía eléctrica a la institución educativa Rafael Segundo Turizo Martínez, ubicada en zona subnormal, en Bolívar, Colombia.*
- Seguel Sandoval, M., Améstica Rivas, L., & Radrigan Ewoldt, R. (2021). Una apuesta sustentable en los centros de salud primaria: Una evaluación económica y social. *Universidad Ciencia y Tecnología*, 25(109), 139-147.
- Gurbillon, M. Á. B., Ordinola-Ramirez, C. M., Angeles, W. G., Salazar, P., Fernández, R. J. C., & Carrasco, H. (2021). Mejoramiento de calidad de vida en zona rural con sistema fotovoltaico de 100 Wp, Chachapoyas, Amazonas, Perú. *Revista Científica Pakamuros*, 9(1).
- Hernández Palma, H. G., & Ospino, A. (2024). Metodología basada en opciones reales para la valoración de proyectos de instalaciones de sistemas fotovoltaicos en instituciones prestadoras de servicios de salud.
- Huaman Calcina, R. (2023). *Energía Fotovoltaica como Uso Sostenible de los Recursos Naturales en la Guarnición de Tte Lopez-Iquitos, 2022.*
- Ventura Vargas, E. A., & Delgado Cotrina, L. B. (2020). *Diseño de un Sistema Fotovoltaico Aislado para la Demanda Eléctrica de la Posta Medica, Centro Poblado Urakusa Provincia Condorcanqui, Amazonas-Perú.*
- Ramírez, D. V. G., Valdez, J. L. H., Del Águila, J. B. S., & Fernández, S. I. D. (2023). Eficiencia energética en el Instituto de Neoplásicas–Surquillo-Lima tras La pandemia del covid-19. *Perfiles de Ingeniería*, 19(19), 15-54.
- Alvis, E. P. (2021). *Diseño y análisis de un sistema de paneles fotovoltaicos para la alimentación eléctrica de extractores helicocentrífugos en una de las instalaciones del Nuevo Hospital de Moquegua. trabajo de fin de grado, Univ. Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru.*

World Health Organization. (2023). Solar panels bring power to rural health facilities. *Bulletin of the World Health Organization*, 101, 686–687. <https://doi.org/10.2471/blt.23.021123>.

Rumbayan, M., Kindangen, J., Sambul, A., Sompie, S., & Cross, J. (2025). Solar energy implementation in rural communities and its contributions to SDGs: A systematic literature review. *Unconventional Resources*, 6, 100180. <https://doi.org/10.1016/j.uncrest.2025.100180>

Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2021). Programa Masivo Fotovoltaico permitió llevar energía eléctrica a más de 208 mil pobladores de diversas regiones del país. <https://www.gob.pe/institucion/minem/noticias/325084-programa-masivo-fotovoltaico-permitio-llevar-energia-electrica-a-mas-de-208-mil-pobladores-de-diversas-regiones-del-pais>.

Izuka, U., Ojo, G. G., Ayodeji, S. A., Ndiwe, T. C., & Ehiaguina, V. E. (2023). *Powering rural healthcare with sustainable energy: A global review of solar solutions. Engineering Science & Technology Journal*, 4(4), 190–208. <https://doi.org/10.51594/estj.v4i4.582>

Izuka, U., Ojo, G. G., Ayodeji, S. A., Ndiwe, T. C., & Ehiaguina, V. E. (2023). *Powering rural healthcare with sustainable energy: A global review of solar solutions. Engineering Science & Technology Journal*, 4(4), 190–208. <https://doi.org/10.51594/estj.v4i4.582>

Oré, J., Olivares, C., Salazar, R., Casas, M., Tapia, A., Allende, B., Vega, M., & Arredondo, L. (2022). *Meta análisis de los sistemas fotovoltaicos en viviendas rurales. Casos: Perú y Bolivia. Revista de Investigación de Agroproducción Sustentable*, 6(1), 21–35. <https://doi.org/10.25127/aps.20221.852>

Barrena, M., Ordinola, C., Gosgot, W., Salazar, P., Cruzalegui, R., & Carrasco, H. (2023). *Mejoramiento de calidad de vida en zona rural con sistema fotovoltaico de 100 Wp, Chachapoyas, Amazonas, Perú. Pakamuros*, 9(1). <https://doi.org/10.37787/30z69e09>

Anexos

Matriz de operacionalización de las variables

VARIABLES DE ESTUDIO	DEFINICIÓN CONCEPTUAL	DEFINICIÓN OPERACIONAL	DIMENSIONES		INDICADORES		ESCALA DE MEDICIÓN	
Var. 1:	Hace referencia a las opiniones e interés por parte de la población. Esta percepción influye sobre la satisfacción en el servicio de salud.	Se medirá mediante cuestionario tras los siguientes indicadores	D. 1	impacto en la calidad de servicio	I.1	calidad de atención medica	ordinaria	
La percepción de implementación de paneles solares					I.2	satisfacción con la disponibilidad de servicios		
					I.3	atención continua		
			D. 2		sostenibilidad ambiental	I.1		percepción del impacto ambiental positivo
						I.2		contaminación
					I.3	enfermedades respiratorias		
			D. 3		eficiencias energéticas	I.1		sostenibilidad de energía
						I.2		implementación de equipos eléctricos
					I.3			
			D. 4		percepción de la comunidad	I.1		la efectividad de la energía solar
						I.2		innovación tecnológica
					I.3	recomendación de sistema fotovoltaico		
			Var. 2:		hace referencia que los centros de salud cumplen con las referencias, necesidades básicas de los pobladores, satisfacción del paciente y seguridad.	se medirá mediante cuestionario tras los siguientes indicadores	D. 1	implementación de artefactos y maquinas
Calidad del servicio de salud					I.2	implementación de equipos eléctricos		
					I.3	mayor eficacia en resultados		
			D. 2		satisfacción del paciente	I.1	evaluación postratamiento	
						I.2	relación con el personal medico	
					I.3			
			D. 3		accesibilidad a la atención medica	I.1		
						I.2	facilidad para programar citas	
					I.3	disponibilidad del servicio medico		

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE PERCEPCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE PANELES SOLARES

Enunciado			S	C	C	R	Observación
Dimensión 1: Impacto en la calidad de servicio médico	indicadores	Ítems	u	f	l	o	e
			f	i	h	e	v
			i	r	e	n	c
			e	d	e	n	c
			n	a	n	c	i
			c	d	c	i	a
			i	a			
	Calidad de atención médica	El centro de salud cuenta con el equipo necesario para una atención óptima.	1	1	1	1	
		Las instalaciones del centro de salud están impecables y se mantienen en excelentes condiciones.	1	1	1	1	
	Satisfacción con la disponibilidad de servicios	Estoy plenamente satisfecho con los resultados obtenidos tras recibir atención médica en el centro de salud.	1	1	1	1	
		La atención médica que recibo mejora significativamente mi estado de salud y bienestar.	1	1	1	1	
	Atención continua	El personal de salud está siempre disponible para atender emergencias y consultas urgentes.	1	1	1	1	

			Las interrupciones eléctricas afectan la capacidad de brindar atención médica continua en momentos críticos.	1	1	1	1		
Dimensión 2: Sostenibilidad ambiental	Percepción del impacto ambiental positivo		La energía solar promueve un entorno saludable y limpio.	1	1	1	1		
			La energía solar conserva los recursos naturales.	1	1	1	1		
	Contaminación		Al utilizar los paneles solares, la contaminación disminuye.	1	1	1	1		
			Gracias a los paneles solares, mejora la salud ambiental de la zona, disminuyendo las emisiones tóxicas	1	1	1	1		
	Enfermedades respiratorias		El uso de energía renovable ayuda a prevenir problemas respiratorios relacionados con la contaminación.	1	1	1	1		
			La energía solar mejora la calidad del aire y la salud de los habitantes	1	1	1	1		
	Dimensión 3: Eficiencias energéticas	Sostenibilidad de energía		El uso de energía sostenible reduce el impacto ambiental negativo en la comunidad.	1	1	1	1	
				La energía solar es una fuente confiable y sostenible para el suministro de energía del centro de salud.	1	1	1	1	
Implementación de equipos eléctricos			La implementación de equipos eléctricos modernos ha mejorado la eficiencia del centro de salud.	1	1	1	1		
			La energía solar permite el funcionamiento continuo de los equipos médicos esenciales.	1	1	1	1		
Consumo energético optimizado			La energía solar ha permitido una gestión más eficiente del consumo energético en el centro de salud.	1	1	1	1		
			Los paneles solares permiten mayor eficiencia del uso de la energía	1	1	1	1		

Dimensión 4: Percepción de la comunidad	La efectividad de la energía solar	La energía solar garantiza un suministro eléctrico estable y confiable en el centro de salud.	1	1	1	1	
		La energía solar es una solución efectiva para mantener operativos los equipos médicos en zonas rurales.	1	1	1	1	
	Innovación tecnológica	La incorporación de tecnología solar en el centro de salud refleja un compromiso con la modernización y sostenibilidad.	1	1	1	1	
		La innovación tecnológica mediante paneles solares mejora la calidad y continuidad de la atención médica.	1	1	1	1	
	Recomendación de sistema fotovoltaico	La comunidad apoya la expansión del uso del sistema fotovoltaico.	1	1	1	1	
		Recomiendo que otros centros de salud implementen sistemas fotovoltaicos para mejorar sus servicios.	1	1	1	1	

MATRIZ DE VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO DE LA VARIABLE CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD

Enunciado			S	C	C	R	Observación
Dimensión 1: calidad del servicio de salud	indicadores	Ítems	u	l	o	R	
			f	a	h	e	
			i	r	e	v	
			c	i	e	n	
			i	d	n	a	
			e	a	c	i	
			n	d	a	c	
		a					
Conservación de medicamentos	de	Los medicamentos se almacenan en condiciones adecuadas de temperatura y humedad para garantizar su eficacia.	1	1	1	1	
		El centro de salud mantiene los medicamentos en su envase original y verifica regularmente la fecha de caducidad.	1	1	1	1	
Implementación de equipos eléctricos	de	La iluminación de emergencia está disponible y funciona adecuadamente para garantizar la seguridad de pacientes y personal en caso de cortes eléctricos.	1	1	1	1	
		Los equipos eléctricos mejoran el servicio de calidad.	1	1	1	1	
Mayor eficacia en resultados	en	La gestión del centro de salud promueve la mejora continua para aumentar la eficiencia en la atención.	1	1	1	1	

		El centro de salud logra atender a un gran número de pacientes sin comprometer la calidad del servicio.	1	1	1	1	
Dimensión 2: Satisfacción del paciente	Evaluación postratamiento	Recibí información clara y completa sobre mi diagnóstico y tratamiento.	1	1	1	1	
		Estoy satisfecho con los resultados del tratamiento recibido en el centro de salud.	1	1	1	1	
	Relación con el personal médico	El personal médico me trató con respeto y amabilidad durante toda la atención médica.	1	1	1	1	
		El personal médico respondió de manera clara y completa a mis preguntas.	1	1	1	1	
Tiempo de espera para la atención médica	El centro de salud respeta los turnos y el orden de llegada de los pacientes.	1	1	1	1		
	Fui atendido dentro del horario programado para mi cita médica.	1	1	1	1		
Dimensión 3: Accesibilidad a la atención médica	Facilidad para programar citas	El sistema para agendar citas es accesible y eficiente.	1	1	1	1	
		Puedo cambiar o cancelar mis citas sin dificultades.	1	1	1	1	
	Disponibilidad del servicio médico	Los profesionales de la salud están disponibles cuando los necesito.	1	1	1	1	
		La atención médica está disponible en el centro de salud sin largas esperas.	1	1	1	1	
	Accesibilidad geográfica al centro de salud	El centro de salud está ubicado en un lugar de fácil acceso para mí.	1	1	1	1	
		Las instalaciones del centro de salud son accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida.	1	1	1	1	

Cuestionario para medir la variable percepción de implementación de paneles solares

Estimado/a participante:

Esta es una investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad César Vallejo; los datos recopilados serán anónimos, serán tratados de forma confidencial y tienen finalidad netamente académica. Por tanto, en forma voluntaria; SÍ () NO () doy mi consentimiento para participar en la investigación que tiene como título **Percepción de los pobladores de Shucushyacu en la implementación de paneles solares y la relación con la salud Perú, 2025**. Asimismo, autorizo para que los resultados de la presente investigación se publiquen manteniendo mi anonimato.

Marque con una "X" valorando cada ítem o enunciado según la escala:

Totalmente de acuerdo (TA)	De acuerdo(A)	Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NAND)	En desacuerdo (D)	Totalmente en desacuerdo (TD)
5	4	3	2	1

Enunciado		TA	A	NAND	D	TD
	indicadores	5	4	3	2	1
	Calidad de atención médica	El centro de salud cuenta con el equipo necesario para una atención óptima.				
		Las instalaciones del centro de salud están impecables y se mantienen en excelentes condiciones.				

Dimensión 1: Impacto en la calidad de servicio médico	Satisfacción con la disponibilidad de servicios	Estoy plenamente satisfecho con los resultados obtenidos tras recibir atención médica en el centro de salud.					
		La atención médica que recibo mejora significativamente mi estado de salud y bienestar.					
	Atención continua	El personal de salud está siempre disponible para atender emergencias y consultas urgentes.					
		Las interrupciones eléctricas afectan la capacidad de brindar atención médica continua en momentos críticos.					
Dimensión 2: Sostenibilidad ambiental	Percepción del impacto ambiental positivo	La energía solar promueve un entorno saludable y limpio.					
		La energía solar conserva los recursos naturales.					
	Contaminación	Al utilizar los paneles solares, la contaminación disminuye.					
		Gracias a los paneles solares, mejora la salud ambiental de la zona, disminuyendo las emisiones tóxicas					
	Enfermedades respiratorias	El uso de energía renovable ayuda a prevenir problemas respiratorios relacionados con la contaminación.					
		La energía solar mejora la calidad del aire y la salud de los habitantes					
Dimensión 3: Eficiencias energéticas	Sostenibilidad de energía	El uso de energía sostenible reduce el impacto ambiental negativo en la comunidad.					
		La energía solar es una fuente confiable y sostenible para el suministro de energía del centro de salud.					
	Implementación de equipos eléctricos	La implementación de equipos eléctricos modernos ha mejorado la eficiencia del centro de salud.					

		La energía solar permite el funcionamiento continuo de los equipos médicos esenciales.					
	Consumo energético optimizado	La energía solar ha permitido una gestión más eficiente del consumo energético en el centro de salud.					
		Los paneles solares permiten mayor eficiencia del uso de la energía					
Dimensión 4: Percepción de la comunidad	La efectividad de la energía solar	La energía solar garantiza un suministro eléctrico estable y confiable en el centro de salud.					
		La energía solar es una solución efectiva para mantener operativos los equipos médicos en zonas rurales.					
	Innovación tecnológica	La incorporación de tecnología solar en el centro de salud refleja un compromiso con la modernización y sostenibilidad.					
		La innovación tecnológica mediante paneles solares mejora la calidad y continuidad de la atención médica.					
	Recomendación de sistema fotovoltaico	La comunidad apoya la expansión del uso del sistema fotovoltaico.					
		Recomiendo que otros centros de salud implementen sistemas fotovoltaicos para mejorar sus servicios.					

¡Muchas gracias por su participación!

Cuestionario para medir la variable calidad del servicio de salud

Estimado/a participante:

Esta es una investigación llevada a cabo por estudiantes de la Universidad César Vallejo; los datos recopilados serán anónimos, serán tratados de forma confidencial y tienen finalidad netamente académica. Por tanto, en forma voluntaria; SÍ () NO () doy mi consentimiento para participar en la investigación que tiene como título **Percepción de los pobladores de Shucushyacu en la implementación de paneles solares y la relación con la salud Perú, 2025**. Asimismo, autorizo para que los resultados de la presente investigación se publiquen manteniendo mi anonimato.

Marque con una "X" valorando cada ítem o enunciado según la escala:

Totalmente de acuerdo (TA)	De acuerdo(A)	Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NAND)	En desacuerdo (D)	Totalmente en desacuerdo (TD)
5	4	3	2	1

Enunciado			TA	A	NAND	D	TD
Dimensión 1: calidad del servicio de salud	indicadores	ítems	5	4	3	2	1
	Conservación de medicamentos	Los medicamentos se almacenan en condiciones adecuadas de temperatura y humedad para garantizar su eficacia.					
		El centro de salud mantiene los medicamentos en su envase original y verifica regularmente la fecha de caducidad.					

	Implementación de equipos eléctricos	La iluminación de emergencia está disponible y funciona adecuadamente para garantizar la seguridad de pacientes y personal en caso de cortes eléctricos.					
		Los equipos eléctricos mejoran el servicio de calidad.					
	Mayor eficacia en resultados	La gestión del centro de salud promueve la mejora continua para aumentar la eficiencia en la atención.					
		El centro de salud logra atender a un gran número de pacientes sin comprometer la calidad del servicio.					

20

Dimensión 2: Satisfacción del paciente	Evaluación postratamiento	Recibí información clara y completa sobre mi diagnóstico y tratamiento.					
		Estoy satisfecho con los resultados del tratamiento recibido en el centro de salud.					
	Relación con el personal médico	El personal médico me trató con respeto y amabilidad durante toda la atención médica.					
		El personal médico respondió de manera clara y completa a mis preguntas.					
	Tiempo de espera para la atención médica	El centro de salud respeta los turnos y el orden de llegada de los pacientes.					
		Fui atendido dentro del horario programado para mi cita médica.					
Dimensión 3: Accesibilidad a la atención médica	Facilidad para programar citas	El sistema para agendar citas es accesible y eficiente.					
		Puedo cambiar o cancelar mis citas sin dificultades.					

	Disponibilidad del servicio médico	Los profesionales de la salud están disponibles cuando los necesito.					
		La atención médica está disponible en el centro de salud sin largas esperas.					
	Accesibilidad geográfica al centro de salud	El centro de salud está ubicado en un lugar de fácil acceso para mí.					
		Las instalaciones del centro de salud son accesibles para personas con discapacidad o movilidad reducida.					

¡Muchas gracias por su participación!

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO	
Nombre del instrumento	CUESTIONARIO
Nombres y apellidos del experto	Percy Janier Falen Morales
Documento de identidad	45533133
Años de experiencia laboral	15 años.
Máximo grado académico	Ing. Mecánico Electricista
Nacionalidad	Perú.
Institución laboral	AUTOGAS PERCY - SENCICO
Labor que desempeña	JEFE DE TALLER - DOCENTE
Número telefónico	948497671
Correo electrónico	janierfm@gmail.com.
Firma	
Fecha	DD / MM / AAAA 27/05/2025

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO	
Nombre del instrumento	CUESTIONARIO
Nombres y apellidos del experto	JORGE ALEXANDER PERALES SAAVEDRA
Documento de identidad	45791121
Años de experiencia laboral	15
Máximo grado académico	MAGISTER
Nacionalidad	PERUANA
Institución laboral	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
Labor que desempeña	DOCENTE
Número telefónico	931834640
Correo electrónico	jap325112011@gmail.com
Firma	
Fecha	DD / MM / AAAA 28/05/2025

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	Cuestionario
Nombres y apellidos del experto	Elferes Leonel Jibaja Ramos
Documento de identidad	44404822
Años de experiencia laboral	09
Máximo grado académico	Magister
Nacionalidad	Peruana
Institución laboral	IES "RFA"
Labor que desempeña	Docencia
Número telefónico	978743064
Correo electrónico	ejibaja@istrfa.edu.pe
Firma	
Fecha	27-05-2025 DD/MM/AAAA

FICHA DE VALIDACIÓN DE JUICIO DE EXPERTO

Nombre del instrumento	CUESTIONARIO
Nombres y apellidos del experto	CARLOS YUPANQUI RODRIGUEZ
Documento de identidad	18006325
Años de experiencia laboral	35
Máximo grado académico	MAESTRO EN CIENCIAS DE LA ING.
Nacionalidad	PERUANO
Institución laboral	UNIVERSIDAD PEDRO RUIZ GALLO
Labor que desempeña	DOCENTE
Número telefónico	930202226
Correo electrónico	CYUPANQUI@UNPRG.EDU.PE
Firma	
Fecha	DD/MM/AAAA 05/06/2025